

MATERIAŁY DO ZNAJOMOŚCI ZADROWATYCH (DIPTERA: PHORIDAE) BESKIDU ŚLĄSKIEGO (Z WYŁĄCZENIEM RODZAJU *MEGASELIA*)

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF SCUTTLE FLIES (DIPTERA: PHORIDAE) OF SILESIA BESKID (EXCEPT GENUS *MEGASELIA*)

DOI: 10.5281/zenodo.3886604

GRZEGORZ DUBIEL¹ AND EWA DURSKA²

¹ ul. Fałata 2d/2 43-360 Bystra, email: gdubiel@o2.pl

² Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk,
Wilcza 64, 00-679 Warszawa, Polska, edurska@miiz.waw.pl

ABSTRACT. Using different methods, over 500 specimens of Phoridae were collected in Silesian Beskid (Western Beskid, southern Poland) in the years 2016-2019. New data on the occurrence of 28 species of scuttle flies (except genus *Megaselia*) in Silesian Beskid are presented for the first time. *Pseudacteon formicarum*, *Diplonevra glabra*, and *D. nitidula* reached the highest abundance in samples.

KEY WORDS: Diptera, Phoridae, Scuttle flies, Silesian Beskid, Poland

WSTĘP

Zadrowate to niewielkie (śr. 1-2 mm), ciemne, szybko poruszające się wśród liści muchówki, które często odwiedzają kwiaty. Phoridae należą do jednych z najliczniej reprezentowanych rodzin wśród Diptera we wszystkich typach środowisk (las, łąka, agrocenoza, obszar zurbanizowany), a dieta ich jest bardzo zróżnicowana. Do tej pory opisano ponad 4000 gatunków, w tym ponad jedną czwartą z regionu Palearktyki. Najliczniejszym w gatunki jest rodzaj *Megaselia* - ponad 1500 opisanych gatunków. Z Polski wykazano dotychczas 359 gatunków zadrowatych, reprezentujących 27 rodzajów (DISNEY 1983, 1989, 1991, 1994; DISNEY & DURSKA 1998, 2011, 2014, 2017, 2020; LUNDBECK 1922; SCHMITZ 1938-1958; SCHMITZ *ET AL.* 1974-1981). Tak liczna grupa, o niezwykle różnorodnej diecie, silnie wpływa na strukturę troficzną biocenozy, w której egzystuje. Phoridae, ze względu na bardzo różnorodne cykle życiowe i wymagania środowiskowe, a także stosunkowo dużą

liczbę gatunków, mogą stanowić bardzo przydatną grupę w badaniach zoocenologicznych (DISNEY & DURSKA 2008; DURSKA 2013, 2015).

OPIS TERENU BADAŃ

Praca stanowi kontynuację badań pierwszego autora nad muchówkami pasożytniczymi Beskidu Śląskiego (DUBIEL & BYSTROWSKI 2016, 2017, 2019). W granicach Polski Beskid Śląski zajmuje powierzchnię ok. 560 km². Najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego stanowią Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania Góra (1220 m n.p.m.). Region ulega silnej presji urbanistycznej oraz turystycznej. W XIX wieku naturalne lasy bukowe, bukowo-jodłowe oraz bukowo-jodłowo-świerkowe zostały zastąpione monokulturami świerka. Celem ochrony przyrody stworzono szereg rezerwatów jak Góra Tuł, Zadni Gaj, Czantoria, Barania Góra, Kuźnie, Stok Szyndzielni, Jaworzyna. Odłowy muchówek prowadzono głównie w piętrze pogórza sięgającym do ok. 500 m.n.p.m. obejmującym zarówno obszary zurbanizowane jak i podlegające naturalnej sukcesji łąki i dawne pola uprawne (FOT. 1). Alfabetyczny spis badanych stanowisk: Buczkowice [CV51], Bystra [CA61], Górki Wielkie [CA41], Łodygowice [CA60], Mieszna [CA61], Nickulina [CV68], Tuł [CA31].

FOT. 1. Przykład terenu badań, Bystra [CA61]

PHOT. 1. Example of the study area, Bystra [CA61]

MATERIAŁ I METODY

Opracowanie oparte jest na materiałach zadrowatych, zebranych w latach 2016-2019 w środowiskach pogórza Beskidu Śląskiego oraz przyległych obszarach Beskidu Zachodniego (49°50' N - 49°76' N 18°70' E - 19°13' E). Muchówki zbierano metodą „na upatrzonego”, za pomocą czerpaka (roślinność zielna), żółtych misek oraz z wykorzystaniem pułapek Malaise’a. Materiał konserwowano w 96% alkoholu. Oznaczenia gatunków dokonywano po sporządzeniu preparatów mikroskopowych zgodnie z metodologią podaną przez DISNEY’A (1983). Oznaczony materiał znajduje się w kolekcjach obu autorów. Zebranych zostało ponad 500 okazów Phoridae. Osobniki należące do rodzaju *Megaselia* stanowiły większość materiału zadrowatych, który zostanie opracowany w drugim etapie badań.

SPIS GATUNKÓW

Użyte skróty: G.D. – GRZEGORZ DUBIEL

***Anevrina thoracica* (MEIGEN, 1804)**

Łodygowice [CA60]: **13.09.2017**, pułapka Malaise’a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **07.05.2018**, pułapka Malaise’a, ogród, 1♂; leg. G.D.

***Anevrina urbana* (MEIGEN, 1830)**

Łodygowice [CA60]: **23.04.2018**, pułapka Malaise’a, ogród, 1♂; leg. G.D.

***Borophaga carinifrons* (ZETTERSTEDT, 1848)**

Łodygowice [CA60]: **05.07.2018**, pułapka Malaise’a, ogród, 1♂; leg. G.D.

***Chaetopleurophora spinossima* (STROBL, 1892)**

Łodygowice [CA60]: **05.07.2018**, pułapka Malaise’a, ogród, 1♀; leg. G.D.

***Conicera dauci* (MEIGEN, 1830)**

Łodygowice [CA60]: **14.05.2017**, pułapka Malaise’a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **21.05.2018**, pułapka Malaise’a, ogród, 1♂, leg. G.D.

Meszna [CA61]: **07.05.2019**, czerpak, łąka, 1♂, leg. G.D.

***Conicera floricola* SCHMITZ, 1938**

Łodygowice [CA60]: **07.05.2018**, pułapka Malaise’a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **21.05.2018**, pułapka Malaise’a, ogród, 1♂, leg. G.D.

***Conicera tibialis* SCHMITZ, 1925**

Górki Wielkie k. Brennej [CA41]: **01.04.2019**, czerpak, park, 1♂, leg. G.D.

***Diplonevra floescens* (TURTON, 1801)**

Łodygowice [CA60]: **30.09.2018**, pułapka Malaise’a, ogród, 1♀, leg. G.D.

***Diplonevra funebris* (MEIGEN, 1830)**

Bystra [CA61]: **27.04.2014**, czerpak, łąka, 1♂, leg. G.D.; **30.06.2019**, czerpak, nieużytki, 1♂, leg. G.D.

***Diplonevra glabra* (SCHMITZ, 1927) (FOT. 2)**

Łodygowice [CA60]: **07.08.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♀, leg. G.D.; **13.09.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D. **23.04.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 2♂♂, leg. G.D.; **07.05.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D. ; **21.05.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **16.07.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂ leg. G.D.; **10.04.2019**, żółta miska, ogród, 1♂, leg. G.D.; **27.04.2019**, żółta miska, ogród, 1♂, leg. G.D.; **07.05.2019**, żółta miska, ogród, 2♂♂, leg. G.D.; **05.06.2019**, żółta miska, ogród, 2♂♂, leg. G.D.

FOT 2. *Diplonevra glabra* (SCHMITZ, 1927), samiec
PHOT. 2. *Diplonevra glabra* (SCHMITZ, 1927), male

***Diplonevra nitidula* (MEIGEN 1830)**

Łodygowice [CA60]: **04.06.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **11.06.2017**, pułapka Malaise'a,, 2♂♂, leg. G.D.; **19.06.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **30.07.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 9♂♂, leg. G.D.; **27.08.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 3♂♂, leg. G.D.; **13.09.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 6♂♂, leg. G.D.; **24.09.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂ (okaz ze zdeformowaną kończyną tylną) 1♀, leg. G.D.; **01.10.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂,1♀, leg. G.D.; **21.05.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 5♂♂, leg. G.D.; **04.06.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 2♂♂, leg. G.D.; **18.06.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 3♂♂, leg. G.D.; **07.07.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 7♂♂, leg. G.D.; **20.07.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **31.07.2018**, pułapka Malaise'a., ogród, 2♂♂, leg. G.D.; **30.09.2019**, żółta miska, ogród, 1♂, leg. G.D.
Górki Wielkie k. Brennej [CA41]: **30.09.2017**, czerpak, park koło starej stacji harcerskiej, 1♀, leg. G.D.; **01.04.2019**, czerpak, park, 1♂, leg. G.D.;

Meszna [CA61]: **07.05.2019**, na ziemi, ścieżka wśród łąk, 1♀, leg. G.D.

Bystra [CA61]: **01.08.2019**, czerpak, nieużytki, 1♂, leg. G.D.; **18.08.2019**, na szybie w mieszkaniu, 1♂, 1♀ (in copula) leg. G.D.

***Diplonevra pilosella* (SCHMITZ, 1927)**

Łodygowice [CA60]: **13.09.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **18.06.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 2♂♂, leg. G.D.; **20.07.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **30.09.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 2♂♂, leg. G.D.;

***Gymnophora arcuata* (MEIGEN, 1830)**

Góra Tuł k. Golezowa [CA31]: **07.10.2017**, na pniu buka, las mieszany, 1♂, leg. G.D.

***Metopina braueri* (STROBL, 1880) (FOT. 3)**

Łodygowice [CA60]: **07.08.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **15.10.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 2♂♂, 1♀, leg. G.D.; **07.05.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **04.06.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **18.06.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♀, leg. G.D.; **05.07.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, 2♀♀, leg. G.D.; **01.11.2019**, żółta miska, ogród, 2♂♂, 1♀, leg. G.D.

Górki Wielkie k. Brennej [CA41]: **01.04.2019**, czerpak, park, 2♂♂, leg. G.D.

Bystra [CA61]: **30.06.2019**, czerpak, nieużytki, 1♂, leg. G.D.

FOT 3 *Metopina* sp. samiec

PHOT.3. *Metopina* sp., male

***Metopina oligoneura* (MIK, 1867)**

Łodygowice [CA60]: **05.06.2019**, żółta miska, ogród, 1♂, leg. G.D.

***Metopina perpusilla* (SIX, 1878)**

Łodygowice [CA60]: **13.09.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♀, leg. G.D.; **05.07.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♀, leg. G.D.; **01.11.2019**, żółta miska, ogród, 1♂, leg. G.D.

Bystra [CA61]: **01.08.2019**, czepak, nieużytki, 1♂, leg. G.D.

***Phalacrotophora delageae* DISNEY, 1979**

Bystra [CA61]: **20.06.2019**, żółta miska, brzeg lasu mieszanego, 1♀, leg. G.D.

Łodygowice [CA60]: **30.09.2019**, żółta miska, ogród, 1♀, leg. G.D.; **01.11.2019**, żółta miska, ogród, 1♀, leg. G.D.

***Phora atra* (MEIGEN, 1804)**

Bystra [CA61]: **17.04.2016**, żółta miska, stary sad, 1♂, leg. G.D.

Łodygowice [CA60]: **04.06.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **18.06.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.

***Phora dubia* (ZETTERSTEDT, 1848)**

Nickulina [CV68]: **04.05.2016**, żółta miska, brzeg lasu, 2♂♂, leg. G.D.

***Phora holosericea* SCHMITZ, 1920**

Buczkowice [CA51]: **19.07.2013**, czepak, łąka, 1♂, leg. G.D.

Meszna [CA61]: **14.08.2013**, czepak, łąka, 1♂, leg. G.D.

***Phora obscura* (ZETTERSTEDT, 1848)**

Meszna [CA61]: **07.05.2019**, czepak, łąka, 1♂, leg. G.D.

***Plectanocnema nudipes* (BECKER, 1901)**

Bystra [CA61]: **17.04.2016**, żółta miska, stary sad, 1♂, leg. G.D.

***Pseudacteon formicarum* (VERRALL, 1877) (FOT. 4)**

Łodygowice [CA60]: **21.05.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 3♂♂, leg.G.D.; **04.06.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♀, leg.G.D.; **05.07.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂1♀, leg. G.D.; **31.07.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg.G.D.; **05.06.2019**, żółta miska, ogród, 3♂♂, leg. G.D.; **30.09.2019**, żółta miska, ogród, 2♂♂, leg.G.D.; **01.11.2019**, żółta miska, ogród, 2♂♂, leg. G.D.

Bystra [CA61]: **01.08.2019**, czepak, nieużytki, 1♂, leg.G.D.

***Spiniphora maculata* (MEIGEN, 1830)**

Łodygowice [CA60]: **23.04.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 2♂♂, leg. G.D.

***Triphleba antricola* (SCHMITZ, 1918)**

Bystra [CA61]: **01.04.2016**, żółta miska, brzeg lasu, 1♂, leg. G.D.

***Triphleba luteifemorata* (WOOD, 1906)**

Łodygowice [CA61]: **03.07.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **30.07.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **07.08.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg. G.D.; **27.08.2017**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♂, leg.G.D.; **04.06.2018**, pułapka Malaise'a, ogród, 1♀, leg. G.D.; **05.06.2019**, żółta miska, ogród, 1♂, leg. G.D.

FOT 4 *Pseudacteon formicarum* (VERRALL, 1877), samiec

PHOT. 4. *Pseudacteon formicarum* (VERRALL, 1877), male

***Triphleba papillata* (WINGATE, 1906)**

Bystra [CA61]: **09.03.2016**, żółta miska, las mieszany, 2♂♂1♀, leg. G.D.

***Triphleba trinervis* (BECKER, 1901) (FOT. 5)**

Bystra [CA61]: **26.01.2019**, na śniegu, ścieżka w lesie, 1♀, leg. G.D.

Łodygowice [CA60]: **01.11.2019**, żółta miska, ogród, 1♂1♀, leg. G.D.

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

Badania nad zadrowatymi występującymi w Polsce sięgają końca XIX wieku, jednak w dalszym ciągu rodzina ta jest w naszym kraju słabo opracowana. Stosunkowo najlepiej poznana jest fauna Puszczy Białowieskiej, badania prowadzone w latach 1986-87 wykazały występowanie 209 gatunków, w tym 42 nowych dla fauny krajowej i 9 nowych dla nauki w tym nowego rodzaju *Poloniphora* (DISNEY & DURSKA 1998). Bardziej intensywne badania prowadzono także w Puszczy Białej i Borach Tucholskich oraz na solniskach w okolicach Gdańska (DURSKA *ET AL.* 2005). W Beskidzie Śląskim nie prowadzono do tej pory badań nad tą rodziną muchówek a słaba znajomość rozmieszczenia Phoridae w kraju utrudnia interpretację uzyskanych wyników. Badania nad zadrowatymi utrudniają ich drobne rozmiary oraz konieczność, w większości przypadków, wykonywania preparatów mikroskopowych celem oznaczenia gatunku. Niemal połowa spośród znanych gatunków Phoridae należy

do rodzaju *Megaselia* stwarzającego bardzo duże problemy taksonomiczne i podlegającemu ciągłym rewizjom (DISNEY 2001, 2006).

W wyniku prowadzonych badań wykazano 28 gatunków zadrowatych reprezentujących 12 rodzajów (bez rodzaju *Megaselia*). Najbardziej efektywne w pozyskiwaniu materiału do badań okazało się zastosowanie pułapek Malaise'a oraz żółtych misek. Najliczniej odławiane były osobniki gatunku *P. formicarum* oraz zadrowate z rodzajów *Diplonevra* i *Triphleba*. Na częste występowanie *D.nitidula* i *D.pilosella* w środowiskach łąkowych zwracano uwagę już wcześniej (DISNEY ET AL. 1981). *P. formicarum* jest szeroko rozprzestrzenionym parazytoidem mrówek, a *Ph. delageae* - to parazytoid biedronek. Gatunki z rodzaju *Diplonevra* zostały wyhodowane z dżdżownic (DISNEY 1991). Natomiast, *C. tibialis* to „much trumienna” (ang: „*coffin fly*”), wykorzystywana w medycynie sądowej (MARTÍN-VEGA ET AL. 2011). Biologia większości gatunków Phoridae pozostaje nieznana, choć przypuszcza się, że wiele z nich prowadzi pasożytniczy tryb życia (DISNEY 1994).

FOT 5. *Triphleba trinervis* (BECKER, 1901), samica

PHOT. 5. *Triphleba trinervis* (BECKER, 1901), female

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną podziękować Pani JOANNIE STĘPIEŃ za zgodę na umieszczenie pułapek w prywatnym ogrodzie oraz Panu CEZAREMU BYSTROWSKIEMU za wykonanie dokumentacji fotograficznej do niniejszej pracy.

LITERATURA

- DISNEY R.H.L., HENDERSON I.F., PERRY J.N., CLEMENTS R.O. 1981. Phoridae (Diptera) from English pasture soils. *Pedobiologia* **22**: 366-378.
- DISNEY R.H.L. 1983. Scuttle Flies. Diptera: Phoridae (except *Megaselia*). Handbooks for the Identification of British Insects **10**: 1–81.
- DISNEY R.H.L. 1989. Scuttle Flies. Diptera: Phoridae, Genus *Megaselia*. Handbooks for the Identification of British Insects **10**: 1–155.
- DISNEY R.H.L. 1991. Family Phoridae. [In:] SOÓS A. and PAPP L. (EDS.) Catalogue of Palearctic Diptera. Volume 7 (Dolichopodidae – Platypezidae). Akademia Kiado, Budapest, ss. 143–204.
- DISNEY R.H.L. 1994. Scuttle flies: The Phoridae. Chapman and Hall, London. 467 pp.
- DISNEY R.H.L. 2001. Revision of *Megaselia giraudii* and *M densior* species complexes of Europe, including ecological notes (Diptera: Phoridae). *Beitrage zur Entomologie* **51**: 73–154.
- DISNEY R.H.L. 2006. Revision of the Palearctic members of the species complex resembling *Megaselia brevior* (SCHMITZ) (Diptera: Phoridae). *Fragmenta Faunistica* **49**: 41-51
- DISNEY R.H.L. & DURSKA E. 1998. A new genus and species of Phoridae (Diptera) from Poland. *European Journal of Entomology* **95**: 437–453.
- DISNEY R.H.L. & DURSKA E. 2008. Conservation evaluation and the choice of faunal taxa to sample. *Biodiversity Conservation* **17**: 449–451.
- DISNEY R.H.L. & DURSKA E. 2011. Five new species and three new records of *Megaselia* RONDANI (Diptera: Phoridae) from Pisz Forest (Poland). *Annales Zoologici* **61**(3): 527–534.
- DISNEY R.H.L. & DURSKA E. 2014. A new species of *Megaselia* RONDANI (Diptera: Phoridae) and two newly found species from Poland. *Fragmenta Faunistica* **57**(1): 63–66.
- DISNEY R.H.L. & DURSKA E. 2017. Two new species of *Megaselia* RONDANI (Diptera: Phoridae) from Poland. *Fragmenta Faunistica* **60**(1): 47–52.
- DISNEY R.H.L. & DURSKA E. 2020. New species and new records of *Megaselia* RONDANI (Insecta: Diptera: Phoridae) from Wigry National Park (Poland). *Annales Zoologici* **70**(1): 97–108.
- DUBIEL G. & BYSTROWSKI C. 2016. Notatki o stonoginiach (Diptera: Rhinophoridae) i ich żywicielach w Beskidzie Śląskim. *Dipteron* **32**: 17-26.
- DUBIEL G. & BYSTROWSKI C. 2017. Wstępne dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Beskidu Śląskiego oraz przyległych obszarów Beskidu Zachodniego. *Dipteron* **33**: 34-54.
- DUBIEL G. & BYSTROWSKI C. 2019. *Dichetophora obliterata* (FABRICIUS, 1805) – nowy gatunek w faunie Polski (Diptera: Sciomyzidae). *Dipteron* **35**: 64-71.
- DURSKA E. 2013. Effects of disturbances on scuttle flies (Diptera: Phoridae) in Pine Forests. *Biodiversity and Conservation* **22**: 1991–2021.
- DURSKA E. 2015. Effects of fire on scuttle flies (Diptera: Phoridae) in a pine forest in Poland. *Entomologica Fennica* **26**: 181–193.

- DURSKA E., KACZOROWSKA E., DISNEY R.H.L. 2005. Scuttle flies (Diptera:Phoridae) of saline habitats of the Gulf of Gdańsk, Poland. *Entomologica Fennica* **16**: 159-164.
- LUNDBECK W. 1922. *Diptera Danica. Genera and species of flies hitherto found in Denmark. Part VI – Pipunculidae, Phoridae.* Wesley, London.
- MARTÍN-VEGA D., GÓMEZ-GÓMEZ A., BAZ A. 2011. The “Coffin Fly” *Conicera tibialis* (Diptera: Phoridae) Breeding on Buried Human Remains After a Postmortem Interval of 18 Years. *Journal of Forensic Science*. Doi: 10.1111/j.1556-4029.2011.01839.x.
- SCHMITZ H. 1938-1958. Phoridae. [In:] LINDNER E. (ED.), *Die Fliegen der Paläarktischen Region IV(7)*. Schweizerbart, Stuttgart.
- SCHMITZ H., BEYER E. & DELAGE A. 1974–1981. Phoridae (Fortsetzung). [In:] LINDNER E. (ed.), *Die Fliegen der Paläarktischen Region IV(7)*. Schweizerbart, Stuttgart.

SUMMARY

The scuttle flies (Diptera: Phoridae) is the most diverse and probably most species-rich family of Diptera in the world. In Silesian Beskid Phoridae were never explored. New data on the occurrence of 28 species of scuttle flies (except genus *Megaselia*) in Silesian Beskid are presented for the first time in this paper. *Pseudacteon formicarum* (VERRALL, 1877), *Diplonevra glabra* (SCHMITZ, 1927), and *D. nitidula* (MEIGEN 1830) were collected most often.